

UrbEx: archeologiczny flâneuryzm a multitemporalność dziedzictwa

Dawid Kobialka

Abstract: This article discusses the relationship between urban exploration (UrbEx) and archaeology of the present. It is argued that the UrbEx can be conceived as a certain way of practising the archaeology in and of the present.

Keywords: UrbEx, archaeology in and of the present, heritage, materiality, time, ruins

Pojęcie flâneura liczy sobie ponad 400 lat (Tester 1994; Zielnicki 1999, s. 99). Pojawiło się we Francji i początkowo miało negatywny oddźwięk; oznaczało bowiem człowieka znajdującego się poza społeczeństwem, włóczęgę, wędrowca, osobę bez stałego miejsca zamieszkania i środków do życia (Zielnicki 1999; Dzionek 2014). Na przestrzeni XIX i XX wieku pojęcie to uległo przedefiniowaniu. Poprzez twórczość takich pisarzy jak Charles Pierre Baudelaire (1998) flâneur stał się postawą intelektualną ucieleśnioną w osobie samotnego spacerowicza, który przechadzając się po ulicach metropolii nieśpiesznie obserwuje otaczający go tłum i rzeczywistość^[1]. Zaryzykuję stwierdzenie, iż dzisiejszą miejską eksplorację (*UrbEx*) można postrzegać jako kontynuację XIX-wiecznego flâneuryzmu (ryc. 1). Miejski eksplorator to flâneur, włóczęga, spacerowicz obserwujący i dokumentujący otaczający go świat (por. Dawdy 2010; Kobialka 2014; Kobialka i in. 2015). To ktoś na podobieństwo anonimowego narratora z klasycznego dzieła Edgara Allana Poeego (1913) pt. *Człowiek tłumy*.

Rycina 1. Dokumentując rozkład dziedzictwa (fot. Paweł Polkowski).

W opowiadaniu Poego nieznany czytelnikowi narrator siedzi w pewnej londyńskiej kawiarni i przygląda się zatłoczonemu tłumowi. Jego zaciekawienie wzbudza pewien starszy mężczyzna, którego narrator postanawia śledzić. W trakcie wędrówki poznajemy różne oblicza Londynu: bazy, sklepy, zatłoczone ulice, bogate i biedne dzielnice stolicy XIX-wiecznego świata. Poznajemy ludzi, rzeczy i miejsca: jak współtworzą – jakbyśmy dzisiaj powiedzieli – *miejski asemblaż*. Wydaje się, iż narrator jest jakby poza historią, to znaczy, jest obserwatorem, który rzekomo z bezpiecznego punktu przygląda się, opisuje, *bada* otaczającą go rzeczywistość. Jest jednak całkowicie odwrotnie. Poe jest świadomy uwikłania swego narratora w świat, który opisuje. Narrator jest jego częścią; narrator współtworzy uniwersum XIX-wiecznego Londynu. Ta obserwacja ma kapitalne znaczenie w kontekście *UrbExu* i refleksji nad dziedzictwem (ryc. 2, 3).

Rycina 2. Włącząc się po kotłowni w Jüterbog (fot. Dawid Kobiółka).

Rycina 3. Ruiny nowoczesności: dziedzictwo (we) współczesności (fot. Dawid Kobiółka).

Jak podkreślało wielu badaczy, archeologia narodziła się w specyficznym kontekście historycznym, w określonym czasie i miejscu. To właśnie w Europie, w dobie – tego, co dzisiaj nazywam – modernizmem, w XIX wieku powstała archeologia jako nauka akademicka (np. Thomas 2004). Jak w swojej pracy dowodzi Julian Thomas (2004), nad archeologią nadal ciąży duch modernizmu z wieloma jego negatywnymi aspektami. Jednym z takich ograniczeń jest postrzeganie rzeczywistości w jasnych kategoriach binarnych: przeszłość: współczesność, żywe: martwe, duch: materia, itd. Dziedzictwem XIX-wiecznego myślenia w archeologii jest, tak oczywiste dla większości archeologów,

szeregowanie danych artefaktów czy budynków ze względu na czas ich powstania. Dla przykładu, *włóczęc się* po Rzymie widzę antyczne ruiny, średniowieczne bazyliki, gotyckie kościoły, XX-wieczne samochody: dostrzegam relikty z kolejnych przeszłych epok; epok, które jakoby bezpowrotnie minęły i *umarły*. Mamy tutaj do czynienia z linearną i kumulatywną koncepcją czasu (np. Olivier 2013). Problem z linearnym rozumieniem czasu jest taki, iż – jak twierdzi Laurent Olivier (2013, s. 169) – „przeszłość nie umiera: ona trwa” (tłumaczenie autora).

Olivier (2013, s. 169) na wzór narratora *Człowieka tłumu* dokonuje specyficznej krytyki modernistycznego rozumienia czasu. Tak jak bohater Poego, Olivier stwierdza, iż częstokroć nadal żyjemy w starych miastach, w domach, które mają dziesiątki lat; nie wszystkie meble, które używamy każdego dnia pochodzą z Ikei; w końcu, nie każdy z nas jeździ najnowszym modelem samochodu. Nasza terażniejszość, współczesność w dużej mierze składa się z przeszłości; mówiąc dokładniej, z materialnych rzeczy (*dziedzictwa*) czasów rzekomo minionych. Nasze życie składa się z rzeczy nie całkiem starych i nie całkiem nowych. Terażniejszość to mieszanina różnych wymiarów przeszłości. Nie ma jednej przeszłości, tak samo jak nie ma jednej terażniejszości. Materialny świat jest *multitemporalny* (np. Hamilakis, Theou 2013). Jak to dobitnie stwierdza francuski archeolog: „Terażniejszość zawsze była *multitemporalna* i ponad wszystko nigdy nie była młoda, *nigdy całkowicie współczesna* (Olivier 2013, s. 169; tłumaczenie autora) (ryc. 4).

Rycina 4. Multitemporalny wymiar dziedzictwa (we) współczesności (fot. Dawid Kobialka).

Współczesny flâneur, miejski eksplorator nie dokumentuje i nie doświadcza minionej przeszłości. Nie jest on *człowiekiem tłumu*. Chodzi w te miejsca, gdzie tłumu już nie ma. *Włączając się* po opuszczonych krajobrazach nie dociera do historii, do przeszłych wydarzeń. To, co jest mu dane to *przeszłość we współczesności*, materialne wspomnienia (*material memories*; por. Olivier 2013a) trwające i współtworzące multitemporalną współczesność. Warto również podkreślić fakt, iż miejscy eksploratorzy nie tylko są pasywnymi obserwatorami. Oni współtworzą dziedzictwo, zmieniają je, dodają nowe elementy. Można mówić nawet o etycznym wymiarze *UrbExu* w tym kontekście. Jak słusznie zauważa Agata Połajewska (2014), aktywna eksploratorka opuszczonych przestrzeni:

Wykorzystywanie opuszczonych miejsc jako przestrzeni dla kontrowersyjnej sztuki graffiti jest sprzeczne z podstawową zasadą urbeksowców – zabieraj wyłącznie zdjęcia, zostawiaj tylko odciski stóp. Ciężko jednak czasem nie docenić takich dokonań artystycznych, zwłaszcza jeśli wykraczają poza standard, będący ogólną zmorą.

Paradoksalne w *UrbExie* chodzi o to jak dziedzictwo w swoim trwaniu (*last*) przemija. Dzisiejsi flâneurowie *przydarzają się* ruinom w tym sensie, że je współtworzą dodając kolejne wątki do ich multitemporalnych dziejów. XIX-wieczny flâneur to synonim zmiany, ulotności, wieloznaczności życia w wielkomiejskim labiryncie. *Miejscy*

eksploratorzy to dokumentaliści *trwania* dziedzictwa, *materialnego wymiaru* otaczającego nas świata.

Każde dziedzictwo jest w tym właśnie sensie współczesne: zarówno neolityczne megality, jak i gotyckie katedry, aż po opuszczone sowieckie budynki w Jüterbog (por. ryc. 2, 3). Wszystkie te kategorie dziedzictwa trwają we współczesności, ją współtworzą, kreują dzisiejszy materialny *assemblaż*. W takim kierunku zmierza również archeologiczna refleksja Oliviera (2013, s. 169-170; tłumaczenia autora) nad materialnym i multitemporalnym wymiarem współczesności:

W odniesieniu do materialnych rzeczy (które konstytuują materiał badawczy archeologii), teraźniejszość nie jest niczym innym jak połączeniem wszystkich przeszłości, które współistniały fizycznie w danym momencie. Wszak, chociaż prahistoryczne narzędzia do obróbki kamienia powstały jakieś dziesiątki tysięcy lat temu, faktem pozostaje, iż odnajdujemy je w teraźniejszości: tutaj, w naszej współczesności, teraz. W rzeczy samej, jest tak z powodu ich zakrycia w teraźniejszości (Czy są one in situ? Czy też są poza pierwotnym kontekstem, kompletne, czy też fragmentaryczne?), dzięki któremu będziemy w stanie cokolwiek o nich powiedzieć. Materialna produkcja – której archeologiczne pozostałości są częścią – posiada esencjalną jakość, której owe pozostałości nie dzielą z wydarzeniami historii: one pozostają, trwają tak długo jak materiał, z którego zostały zrobione. Wprowadzają się we wszystkie teraźniejszości, które po nich przyjdą; długo po tym jak zostały wyłączone z użytkowania, one nadal są.

Dzisiejszy *UrbEx* czyli wariacja XIX-wiecznego *włóczęgostwa* to nie tylko sposób spędzania wolnego czasu. To przykład popularności, wszechobecności *archeologicznej wyobraźni*, o której pisał Shanks (2012). To w końcu sposób uprawiania archeologii współczesności, archeologicznej refleksji nad problematyką dziedzictwa, pamięci, popadania w ruinę. Parafrazując Shanksa: *Wszyscy jesteśmy teraz archeologami współczesności*.

Podsumowanie

Archeologia współczesności jest nadal świeżym sposobem myślenia i praktykowania archeologii. Poszerza ona pole badawcze tej nauki o rzekomo pradawnej przeszłości człowieka. XX i XXI wiek to nie tylko kolejne – można by powiedzieć – epoki na wzór epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza. Refleksja nad XX-wiecznymi ruinami, ich rolą,

znaczeniem, ich *intymnym byciem*, dotyka samych fundamentów archeologii i ją redefiniuje (Harrison 2011).

UrbEx to specyficzna forma uprawiania archeologii współczesności. To również był cel niniejszego tekstu: zasygnalizowanie miejskiej eksploracji jako sposobu myślenia o dziedzictwie niedawnej przeszłości. Stąd też moja główna konkluzja jest taka, iż *UrbEx* to współczesna wersja flâneuryzmu, *włóczęgostwa*, która pozwala wejść na alternatywne pola myślenia o roli i znaczeniu dziedzictwa; w tym też dziedzictwa archeologicznego. Mówiąc krótko, *UrbEx* to forma praktykowania archeologii współczesności, przykład *archeologicznej wyobraźni* (ryc. 5).

Rycina 5. Miejska eksploracja jako forma uprawiania archeologii współczesności (fot. Dawid Kobiałka).

Ruiny nowoczesności mogą być postrzegane jako *stanowiska archeologiczne*; krajobrazy warte archeologicznej refleksji. Co więcej, zmuszają nas do wyjścia poza utarte schematy myślenia o roli i znaczeniu dziedzictwa. Na przykład, nie zawsze niszczenie i bezpowrotna utrata przedmiotów i miejsc musi być negatywnym zjawiskiem. Nierzadko dziedzictwo powstaje w wyniku rozkładu i niszczenia. Są to również pozytywne procesy. Przemijanie jest inherentną częścią tworzenia dziedzictwa. Pewne miejsca i rzeczy fascynują nas *właśnie dlatego*, iż są zniszczone, uszkodzone,

gniją, popadają w totalną ruinę, są cieniem pięknych miejsc i rzeczy, którymi były w przeszłości.

Fakt, iż rzeczy i miejsca z różnych lat, a nawet wieków, we właściwy dla siebie sposób trwają i przemijają powoduje, iż współtworzą one współczesność. Przeszłość, *materialne wspomnienia* nie umierają, one trwają. Dzięki właśnie materialnym właściwościom miejsc i rzeczy, albo nawet ogólniej, dziedzictwa jako takiego, można mówić o jego *multitemporalnym* wymiarze. Każde dziedzictwo, które przetrwało do chwili obecnej jest *współczesne* do pewnego stopnia. Siłą rzeczy, nie ma czegoś takiego jako *czyste* dziedzictwo antyku, średniowiecza, czy renesansu. Każde dziedzictwo, które przetrwało do współczesności jest przez nią naznaczone. Dodam jedynie, iż nie jest to coś negatywnego. Fakt, iż dziedzictwo jest multitemporalne jest wartością samą w sobie. My dzisiaj, *urbeksowcy*, współcześni *włóczędzy*, również przytrafiaamy się i współkreujemy dziedzictwo.

Przypisy

[1] Postać, figura *flâneura* ma złożoną i wielowątkową historię, którą siłą rzeczy muszę pominąć w tym krótkim szkicu. Sygnalizując jedynie to zagadnienie należy zaznaczyć, iż nie tylko Baudelaire i Poe nawiązywali do XIX-wiecznego *włóczęgi*. Warto wspomnieć chociażby o twórczości Victora Hugo czy też Marcela Prousta. Również po XIX i XX-wiecznej filozofii *flâneur* się *włóczy*. Jako przykłady można podać pisarstwo Friedricha Nietzschego (2010), Waltera Benjamina (2010) a ostatnimi czasy problem ten był podejmowany przez Zygmunta Baumana (1994).

Bibliografia

Baudelaire C. P. 1998. *Malarz życia nowoczesnego*, Gdańsk.

Bauman Z. 1994. *Dwa szkice o moralności ponowoczesnej*, Warszawa.

Benjamin W. 2010. *Pasaże*, Kraków.

Dawdy S. 2010. Clockpunk anthropology and the ruins of modernity. *Current Anthropology*, t. 51(6), s. 761-793.

Dzionek M. 2014. *W stronę antropologii przestrzeni. Flâneur – szkic do portretu*. Dostępne na <http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/texty/dzionek.htm> (wgląd 1.01.2016).

Hamilakis Y., E. Theou 2013. Enacted multi-temporality: The archaeological site as a shared, performative space, [w:] *Reclaiming archaeology. Beyond the tropes of modernity*, red. A. González-Ruibal, s. 181-194. London – New York.

Harrison R. 2011. Surface assemblages: Towards an archaeology *in and of the present*. *Archaeological Dialogues*, t. 18(2), s. 141-161.

Kobiałka D. 2014. Let heritage die! The ruins of trams at depot no. 5 in Wrocław, Poland. *Journal of Contemporary Archaeology*, t. 1(2), s. 351-368.

Kobiałka D., K. Kajda, M. Frąckowiak. 2015. Archaeologies of the recent past and the Soviet remains of the Cold War in Poland: A case study of Brzeźnica-Kolonia, Kłomino and Borne Sulinowo. *Sprawozdania Archeologiczne*, t. 67, s. 9-22.

Nietzsche F. 2010. *Ludzkie, arcyłudzkie*, Kraków.

Olivier L. 2013b. Time, [w:] *The Oxford handbook of the archaeology of the contemporary world*, red. P. Graves-Brown, R. Harrison, A. Piccini, s. 167-177. Oxford.

Pajewska A. 2014. Urbex – ta zabawa nie jest dla dziewczynek? *FOCH!* Dostępne na http://foch.pl/foch/1,132037,16035104,Urbex_t%C3%A0_zabawa_nie_jest_dla_dziewczynek_.html (wgląd 1.01.2016).

Poe E.A. 1913. Człowiek tłumy, [w:] tegoż *Opowieści nadzwyczajne, t. II*, s. 138-155. Warszawa.

Shanks M. 2012. *The archaeological imagination*, Walnut Creek.

Thomas J. 2004. *Archaeology and modernity*, New York.

Tester K. (red.) 1994. *The flâneur*, London – New York.

Zielnicki R. 1999. Od pasaży do parków rozrywki. Szkic o przeobrażeniach flâneurystyki. *Kultura Współczesna*, t. 21(3), s. 99-106.